

हिन्दी के निपुण विशेषज्ञ: बयात रखमतोव

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765621>

कमोला अखमेदोवा

अनुवाद अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिताविभाग,
ताशकंद राज्य प्राच्या विद्या विश्वविद्यालय,
ताशकंद, उज़्बेकिस्तान

मालूम है कि उज़्बेकिस्तान और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध काफी पुराने हैं। अब भी विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित हो रहे हैं। ऐसे संबंधों में दोनों देशों की भाषाएं सीखना जरूरी है। उज़्बेकिस्तान में 1947 से हिंदी पढ़ाई जाती है। आजकल उज़्बेकिस्तान में हिन्दी भाषा के शिक्षक बहुत हैं। इनमें बयात रखमतोव का नाम प्रमुख है।

रहमताव बायोत, जिनका जन्म 4 मई 1949 को हुआ। कई वर्षों तक ताशकंद राज्य प्राच्या विद्या विश्वविद्यालय (टी.एस.यू.ओ.एस.), दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई भाषाओं विभाग में हिंदी भाषा के वरिष्ठ शिक्षक रहे। उन्होंने अपने जीवन में हिंदी और उर्दू भाषा के अध्ययन और शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके पेशेवर अनुभव और उपलब्धियों की सूची व्यापक है, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में अनुवादक के रूप में उनकी भागीदारी, हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और शिक्षण में उनकी विशिष्टता, और भाषाई अनुसंधान में उनकी भागीदारी शामिल है।

पेशेवर अनुभव और उपलब्धियां:

बयात रखमतोव ने 1971 से 1986 तक ताशकंद में "एशियाई और अफ्रीकी देशों के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव" में अनुवादक के रूप में भाग लिया। 1980 में "मॉस्को विश्व ओलंपियाड" में भी उन्होंने अनुवादक के रूप में सेवा दी। वे 1992 से अब तक "उज़्बेक-भारतीय मित्रता सोसायटी" के सदस्य हैं और 2005 से 2010 तक वे शिक्षा केंद्र, उज़्बेकिस्तान गणराज्य, ताशकंद के सदस्य भी रहे।

उन्होंने 27-29 मार्च 2007 को मॉस्को में आयोजित "मॉस्को हिंदी महोत्सव" में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। 1986 से 1990 तक उन्होंने बिहार (अब झारखंड), भारत में बोकाडो स्टील परियोजना में हिंदी भाषा के अनुवादक के रूप में कार्य किया। मई 1993 में भारतीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव की उज़्बेकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने हिंदी भाषा के अनुवादक के रूप में सेवा दी। 2015, 2016 और 2017 में ताशकंद में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित "विश्व हिंदी दिवस" संगोष्ठियों में भी उन्होंने अनुवादक के रूप में भाग लिया।

बयात रखमतोव ने 21 जून, 2015 और 2017 को ताशकंद में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित "विश्व योग दिवस" सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अनुवादक के रूप में भाग लिया। मई 2015 में ताशकंद में साहित्यिक सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, मुंबई द्वारा आयोजित "वैश्वीकरण के दौरान भाषाओं की भूमिका" पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भी उन्होंने भाग लिया। 1 जनवरी 2017 को ताशकंद में अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष फाउंडेशन द्वारा आयोजित 10वें ज्योतिष सम्मेलन में उन्होंने स्वागत भाषण दिया और "श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं आत्म विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान के प्रमाण पत्र" से सम्मानित किया गया।

मार्च और जून 2017 में लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति केंद्र द्वारा आयोजित "हिंदी मंच" में उन्होंने "तरह-तरह की होलीयाँ" और "भारत की आर्य जाति" विषयों पर प्रस्तुतियाँ दीं। 19-23 फरवरी 2019 को प्रयागराज, भारत में आयोजित कुम्भ मेला समारोह में उन्होंने

आईसीसीआर के निमंत्रण पर भाग लिया। 19-25 अक्टूबर 2019 को गुजरात, भारत से उज़्बेकिस्तान के दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के दौरान वे हिंदी भाषा के अनुवादक के रूप में नियुक्त हुए। 16-19 अगस्त 2022 को एससीओ देशों के गृह मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भी वे हिंदी भाषा के अनुवादक के रूप में सेवा दी।

अनुवाद कार्य:

बयात रखमतोव ने 2008 में ताशकंद में टी. नुरमोहम्मद की पुस्तक "डायगलेसा" का उज़्बेकी से हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने 2010 में "करीना, करीना" नामक हिंदी टीवी सीरियल का उज़्बेकी टीवी के लिए 129 भागों में अनुवाद किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों "हीना" (1991), "अंदाज" (2006) और "शिखर" (2009) का उज़्बेकी में अनुवाद किया।

शिक्षण और अनुसंधान अनुभव:

बयात रखमतोव ने 1978 से 1982 तक ताशकंद राज्य विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शिक्षण प्रक्रिया संगठन विभाग में तकनीकी सहायक के रूप में कार्य किया। 1982 से 1986 तक उन्होंने ताशकंद राज्य विश्वविद्यालय में ओरिएंटल स्टडीज फैकल्टी में हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में सेवा दी। 1986 से 1990 तक वे ताशकंद राज्य विश्वविद्यालय में भारतीय फिलोलॉजी विभाग में हिंदी भाषा के वरिष्ठ शिक्षक रहे। 1990 से 2023 तक वे ताशकंद राज्य ओरिएंटल स्टडीज संस्थान (अब ताशकंद राज्य ओरिएंटल स्टडीज विश्वविद्यालय) में हिंदी भाषा के वरिष्ठ शिक्षक के रूप में काम किया।

विदेशी विद्यार्थियों के लिए उज़्बेकी भाषा शिक्षण में अनुभव:

बयात रखमतोव ने 1999-2000 में ताशकंद में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (भारत) के डॉ. शाहिद तसलीम को उज़्बेकी भाषा का व्यावहारिक पक्ष सिखाया। आज कल डॉ. शाहिद तसलीम नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में उज़्बेकी भाषा और साहित्य के प्रोफेसर हैं। नवंबर 2014 से मार्च 2015 तक उन्होंने ताशकंद में भारत के पूर्व राजदूत श्री विक्रम दोराई स्वामी को उज़्बेकी भाषा का व्यावहारिक पक्ष सिखाया। 2018-2019 में उन्होंने ताशकंद में बांग्लादेश के पूर्व राजदूत श्री मसूद मनान को उज़्बेकी भाषा का व्यावहारिक पक्ष सिखाया। आज कल इस विषय पर बहुत सारे सामग्री एकत्रित की गई है और भविष्य में अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर विदेशी विद्यार्थियों के लिए उज़्बेकी भाषा की नई पाठ्यपुस्तक तैयार की जा रही है।

शैक्षिक योग्यताएँ:

बयात रखमतोव ने 1974 में ताशकंद राज्य विश्वविद्यालय, उज़्बेकिस्तान के ओरिएंटल स्टडीज फैकल्टी से हिंदी और उर्दू में इन्डोलॉजिस्ट के रूप में स्नातक किया। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, भारत में दिसंबर 1974 से अक्टूबर 1975 तक हिंदी भाषा का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया।

बयात रखमतोव को उज़्बेकी, रूसी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं आती है।

प्रकाशित पुस्तकें और आलेख:

1. "संक्षिप्त हिंदी-उज़्बेकी शब्दकोश" (ए. शमातोव, ज़. बेगिज़ोवा, एम. सादिकोवा, एच. बुरियेव के साथ सह-लेखन), कोलकाता, भारत, 2002
2. "हिंदी की पाठ्य पुस्तक" 1-भाग (उज़्बेकी में), (आर. अउलोवा, एम. सादिकोवा के साथ सह-लेखन), ताशकंद, 2008।
3. "हिंदी की पाठ्य पुस्तक" 2-भाग (उज़्बेकी में), (आर. अउलोवा, ए. शमातोव, एम. सादिकोवा के साथ सह-लेखन), ताशकंद, 2009।
4. "उज़्बेकिस्तान में हिंदी भाषा का शिक्षण" (रूसी में), उज़्बेकिस्तान के इन्डोलॉजिस्ट्स सम्मेलन, ताशकंद, 2006।

5. "उज़्बेकिस्तान में हिंदी भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण" (उज़्बेकी में), पत्रिका "शार्कशुनोस्लिक (ओरिएंटोलॉजी)", ताशकंद, 2006।
6. "हिंदी भाषा का शब्दविज्ञान" (ए. शमातोव के साथ सह-लेखन), ताशकंद, 2009।
7. "हिंदी भाषा" 1-भाग (उच्च विद्यालयों के लिए), (ओ. युनुसोवा, एम. सादिकोवा के साथ सह-लेखन), ताशकंद 2010।
8. "उज़्बेकी-हिंदी शब्दकोश" (ए. शमातोव के साथ सह-लेखन), ताशकंद, 2015। भारतीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में उज़्बेकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान इसे प्रस्तुत किया।
9. "विदेशियों के लिए हिंदी शिक्षण पुस्तकों के संकलन में सामग्री के मानकीकरण पर कुछ प्रश्न"। जी. रोएरिक से "संस्कृति धरोहर: भविष्य के लिए अतीत का संरक्षण" से पठन के सारांश (रूसी में), ताशकंद, 2016।

आज कल बयात रखमतोव ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी भाषा प्रेमियों को हिंदी सिखा रहे हैं। उपरिलिखित देख सकते हैं कि वे अपना पूरा जीवन भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए समर्पित कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी पत्नी भी इंडोलोजिस्ट सेवारा रखमातोवा हैं। सेवारा रखमातोवा भी कई वर्षों तक स्कूल में हिंदी पढ़ा रही थी। हम उन को शुभकामनाएं देते हैं।

संदर्भ सूची

1. Ўзбек хиндшунослигининг 60 йиллик тўйига махсус тўплам, Тошкент давлат шарқшунослик институти Жанубий Осиё тиллари кафедраси, 2007 (उज़्बेक इंडोलॉजी की 60वीं वर्षगांठ के लिए विशेष संग्रह, दक्षिण एशियाई भाषा विभाग, ताशकंद स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज, 2007)
2. <https://uza.uz>
3. <https://tsuos.uz>